

RIESGO DE CÁNCER POR EXPOSICIÓN ACUMULADA A RADIACION EN ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA

ADEMAR VIDAL OMONTE

Universidad Técnica Privada Cosmos UNITEPC

dar_nix10@outlook.com

<https://orcid.org/0009-0001-5413-5037>

DOI: [10.5281/zenodo.13956342](https://doi.org/10.5281/zenodo.13956342)

RESUMEN

Mediante el uso de herramientas de estudio imagenológico en la medicina frente alguna enfermedad, obtuvo mayor relevancia en el hallazgo diagnóstico por imagen, motivo por el cual las personas que presenten algún trastorno están expuestas a la radiación de manera constante, por medio de estas técnicas de imagen, que se definen como propagación de energía en ondas (ultravioletas, rayos x), partículas (protones, neutrones) siendo medibles mediante la escala milisieverts (mSv). Demostrando que este tipo de radiación ionizante ejercería daño a nivel de él ADN provocando mutaciones a nivel estructural, consiguiente división celular anormal y sin oportunidades óptimas de reparación, a pesar de que los estudios de imagen tengan beneficio diagnóstico se puede considerar un factor de riesgo para desarrollar cáncer.

PALABRAS CLAVE: Imagenología, Milisieverts, Cáncer, Ionización

INTRODUCCION

Las fuentes de radiación se clasifican en ionizante y no ionizante; siendo la primera utilizada en estudios de imagen en el campo de la medicina, definidos por la Organización Mundial de la Salud como radiaciones que desprenden ondas electromagnéticas capaces de romper enlaces entre las moléculas en el contexto estructural del ADN (1).

Con el trascurso de los últimos años y el avance tecnológico elevo de manera significativa el manejo de estudios de imagen diagnóstico mismos que emiten radiación ionizante en los diferentes centros de salud puesto es solicitado de carácter multidisciplinar con el objetivo de apoyo diagnóstico sin una consideración clara de los efectos secundarios (2). Se realizaron diferentes estudios alrededor del mundo que sugieren que la radiación ionizante es nociva para la salud de toda persona que es expuesta a está, en 2014 se elaboró una investigación en el Hospital Roosevelt de Guatemala donde se señaló que se presentan daños a la salud después de haber estado durante dos años en la unidad de cuidados intensivos recibiendo radiaciones, se concluyó que los procedimientos médicos son la principal fuente de radiación ionizante de manera significativa tanto en el personal médico como en los pacientes que ingresan a los servicios de salud (3).

La importancia radica en que la implementación de estudios de imagen que emiten radiación en una realidad pues va a intervenir de manera prevención, monitorización, y tratamiento en un contexto integral para el apoyo diagnóstico temprano en una cantidad inmensurable de enfermedades. Sin dejar de tener la importancia objetiva de exponer la menor cantidad posible a radiación a los pacientes y cumpla como factor de riesgo en la formación de Cáncer.

Mediante las lesiones a nivel del ADN que impiden la síntesis de proteínas o la muerte de la célula por daño de la capacidad reproductiva, quedando limitadas a nivel molecular y ser fuente para la aparición de células mutadas (4). Por lo que el sistema de regeneración rápida, son los primeros en sufrir efectos según la intensidad de la dosis de radiación recibida, tiempo de exposición y la radiosensibilidad de los tejidos (5).

La radiación ionizante es reconocida como un elemento carcinógeno para el ser humano, se ha estudiado la alteración en el material genético, transformaciones nucleares y las consecuencias más significativas de la exposición a radiación ionizante son los efectos carcinogénicos, lo que resalta que los efectos nocivos son acumulativos entre ellos (6).

METODOLOGIA

Mediante la recolección de información con carácter descriptivo por medio de los diferentes motores de búsqueda académica (Google Académico, Science.gov), entre los cuales estarían; artículos médicos de revisión, revistas científicas. Además de Bases de datos mundiales (Pub-Med, Cochrane) y/o Bases de datos hispanoamericanas (Scielo, Redalyc). Dentro los cuales se utilizarán criterios de inclusión con relación a publicaciones en un margen de 4 años previos, con mayor énfasis en la implementación de radiación ionizante. Tal información obtenida se redactará de forma teórica para explicar concretamente e integral, la radiación ionizante emitida por técnicas de imagen de maneras reiteradas, sean factor de riesgo en el desarrollo de Cáncer.

RESULTADOS

Con relación a la radiografía convencional siendo una de las más frecuentes en el diagnóstico médico proporciona una dosis de 0.1 milisieverts (mSv). Respecto a la tomografía computarizada mismo que proporciona imágenes de alta calidad, representando el 98% de dosis de radiación, lo que supone 1 tomografía a una dosis de 75 radiografías convencionales. En lo que concierne a la mamografía definido como de baja energía, la dosis absorbida sería de 3 milisieverts (mSv).

DISCUSION

Para la determinación y la estadificación de dosis de radiación ionizante fueran un factor de riesgo, se requiere estudios epidemiológicos para el riesgo de Cáncer, concluyendo en una consistente relación dosis-respuesta entre la exposición reiterada y el desarrollo de la enfermedad.

CONCLUSIONES

Los efectos nocivos de la radiación ionizante que se presentan a corto plazo serían aquellos que provocan cambios en los tejidos del ser humano, con relación al uso de las técnicas de imagen utilizados como herramientas diagnósticas, se ordena de manera descendente en su frecuencia como son; los rayos x, tomografía computarizada y mamografía. Esta exposición constante de un paciente a estudios de imagen y la dosis recibida se vuelve acumulativa y finalmente dañina a corto plazo, por otra parte, a largo plazo hace que su probabilidad de aparición aumenta con la dosis recibida y su principal característica es que su agente causal radica en el daño a nivel estructural del ADN.

BIBLIOGRAFIA

1. Serrato D NRAA. Efectos negativos de la radiación ionizante empleada en diagnóstico odontológico Aguas calientes: Revista Investigación y ciencias de la Universidad Autónoma; 2018.
2. Servente Luquetti L MSFCLN. Dosis acumulada en tomografía computada 2014-2017 Montevideo: Hospital de Clínicas Revista Medica Uruguay; 2018.
3. YP RP. Conocimiento de los médicos sobre la radiación ionizante USMP RA, editor. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Medicina Humana; 2019.
4. Puerta A MJ. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes Medellín: Sociedad Colombiana de Cardiología ; 2020.
5. Badel A RMJGMADHC. Radiación ionizante: Revisión de tema y recomendaciones para la práctica Medellín: Sociedad Colombiana de Cardiología ; 2018.
6. Duany Mejias T BCM. Exposición radiológica en estomatología: riesgo en silencio y a largo plazo Médicas UdC, editor. Cienfuegos-Cuba : Medisur Revista Electrónica; 2022.